

DOI: 10.5281/zenodo.14616905

გეოპოლიტიკის ბასრი წახნაგები ...

საქართველოს ეკონომიკური სტაბილურობისა და უსაფრთხოების სამიზნე

იური პაპასკუა

პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ანა პოლიტკოვსკაიას #61, 0186, თბილისი, საქართველო;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7849-2426>

ელ. ფოსტა: papaskuaiuri@gmail.com

აბსტრაქტი. ნაშრომში წარმოდგენილია გეოპოლიტიკური მდგომარეობის განმაპირობებელი ფაქტორები, მათი გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე; განხილულია გამოწვევები, რაც რეგიონში დასავლეთის, რუსეთისა და ჩინეთის ინტერესების გამო იქმნება; ყურადღება მახვილდება გეოპოლიტიკურ და გეოეკონომიკურ გარემოებებზე, რომლებიც საქართველოს ანიჭებენ უპირატესობას და ამავდროულად, დიდ შესაძლებლობებთან ერთად, მისი დამოუკიდებლობის თუ სუვერენიტეტისთვის წარმოადგენენ ანგარიშგასაწევ საფრთხეებს; მოცემულია მოსაზრებები, რომლებიც ზესახელმწიფოებთან ურთიერთობის საფრთხეების განეიტრალებისთვის პოლიტიკისა და ეკონომიკის განვითარების კანონებთან თანხვედრი მრავალმხრივი სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავებაზე კონცენტრირდება. ნაშრომში განვითარებულია აზრი მასზე, რომ საქართველოს მისწრაფებების განხორციელება, გეოპოლიტიკური, აგრეთვე გეოეკონომიკური როლის გაგრძელება და გაძლიერება დიდადაა დამოკიდებული მის არჩევანზე, შიდა სტაბილურობის უზრუნველყოფასა და სტრატეგიული პარტნიორების ინტერესების „შეუბღალავად და დაუმონებლად“ მორგების უნარზე.

საკვანძო სიტყვები: გეოპოლიტიკა, გეოეკონომიკა, ეკონომიკური სტაბილურობა, ეკონომიკური უსაფრთხოება, ეკონომიკური ინტეგრაცია.

THE SHARP EDGES OF GEOPOLITICS ...

GEORGIA'S ECONOMIC STABILITY AND SECURITY TARGET

Iuri Papaskua

Professor, Doctor of Economic Sciences, Sokhumi State University;

61 Politkovskaya Street, 0186, Tbilisi, Georgia;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7849-2426>

E-mail: papaskuaiuri@gmail.com

Abstract. The paper presents the factors determining the geopolitical situation, their impact on Georgia's economic stability and security; discusses the challenges created in the region by the interests of the West, Russia, and China; focuses on the geopolitical and geoeconomic circumstances that give Georgia an advantage and, at the same time, along with great opportunities, pose significant threats to its independence and sovereignty; provides opinions that focus on the development of a multilateral state strategy consistent with the laws of political and economic

development in order to neutralize the threats of relations with superpowers. The paper develops the idea that the realization of Georgia's aspirations, the continuation and strengthening of its geopolitical and geoeconomic role largely depend on its choices, ensuring internal stability, and the ability to "unswervingly and unslavishly" accommodate the interests of strategic partners.

Keywords: geopolitics, geoeconomics, economic stability, economic security, economic integration.

შესავალი

უპირატესად, გეოგრაფიული მდებარეობის, ისტორიული გარემოებებისა თუ რეგიონში აქტორი სახელმწიფოების ინტერესების გადაკვეთაზე ჩამოყალიბდა საქართველოს განსაკუთრებული გეოპოლიტიკური როლი, მისია და მისდამი დღევანდელი საერთაშორისო დამოკიდებულება, რაც ქვეყნისთვის დიდ შესაძლებლობებთან ერთად, სახიფათო გამოწვევებსაც მოიცავს.

ნაციონალური ქვეყნების ეკონომიკების სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნების, აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის ხელსაყრელი კავშირების დამყარების, კასპიის ზღვის აუზიდან და შავი ზღვის რეგიონისკენ უწყვეტად დენადი ტვირთებისა და ენერგეტიკული პროექტების გზაგამტარი საქართველოს ტერიტორიაზე პროექტირდება. ამიტომაც ამ გეოგრაფიულ არეალს - კავკასიის რეგიონის შუალედ ნაწილს, უმთავრესად მატერიალური და ფინანსური კაპიტალის ტრანზიტული ხიდის, ქვეყნების ეკონომიკური, აგრეთვე დიპლომატიური ინტეგრაციის ხელშეწყობის დანიშნულება აკისრია. ამასთან, საქართველო არის განსხვავებული ცივილიზაციებისა და რელიგიების გზაჯვარედინი, კულტურული და ისტორიული მრავალფეროვნების გამტარებელიც. ამის გამო, ის მომიჯნავე სახელმწიფოების ინტერესების მუდმივად მკვეთრი დაპირისპირებების ობიექტია. აქ ტვირთბრუნვისა და ენერგეტიკული კვანძების გარშემო არსებული სტრატეგიული თუ კერძო ინტერესები წარმოშობს მაღალ რისკებს კონფლიქტების წარმოშობისთვის. ისტორიულ წარსულშიც, აღმოსავლეთ რომის, სპარსეთის, ოსმალეთის, რუსეთის დიდი იმპერიები განუწყვეტლივ ცდილობდნენ ეს ევრაზიული გზაჯვარედინი მოექციათ მათი გავლენის სფეროში. სწორედ, გეოპოლიტიკური მდგომარეობა განსაზღვრავდა საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს, ყოფნა-არყოფნის ბედს. მეოცე საუკუნის ოციანი წლების დასაწყისიდან, გარკვეული დროით, მთლიანი სამხრეთი კავკასია მიიერთა ახალმა საბჭოთა იმპერიამ და აქ პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ მიზანშეწონილობას ავტორიტარულად წყვეტდა ერთპარტიული „სახალხო დემოკრატიის“ უმაღლესი ხელმძღვანელობა.

საბჭოური სისტემის დაშლისა და დამოუკიდებლობის დეკლარირების შემდგომ განვითარებული მოვლენების შედეგად, საქართველომ დიდ მსოფლმხედველობრივ დაჯგუფებად პოლარიზებულ თავშესაყარზე უკვე ანგარიშგასაწევი მოთამაშის როლი შეიძინა, ჩართულია სახელმწიფოთაშორის მიმდინარე ინტეგრაციულ პროცესებში და საერთაშორისო პროექტებში თანასწორუფლებიანი პარტნიორობა დაიმკვიდრა; დასავლეთს, რუსეთსა და ჩინეთს შორის გეოპოლიტიკურ დაპირისპირებაში ცდილობს თავისი ინტერესების შესაბამისად განსაზღვროს ინტეგრაციული უპირატესობა.

დღეს ინტეგრაციული პროცესები ფაქტობრივად ასრულებს საზოგადოების განვითარების ლოკომოტივის ფუნქციას. მრავალმხრივი ინტეგრაციული პროცესი განვითარების ორიენტირია, ეროვნული ეკონომიკის პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებისთვის „სტრატეგიული რესურსია“ [1, 2].

პრობლემის სრულად გახსნისთვის, საჭიროა შევნიშნოთ, რომ „საქართველო დგას ევროპისა და აზიის განსხვავებული ეკონომიკური პარადიგმების (ტენდენციების) მიჯნაზე, სადაც პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესი (როგორც ასეთი) განსაზღვრავს თანაარსებობის წესებს. იგი მიმზიდველია როგორც ბუფერული სივრცე, რომელშიც თვისებრივად ახალ გარემოსთან ადაპტირების (თავსებადობის) პროცესი ყველა მხარისთვის ნაკლები წინააღმდეგობებით ვითარდება. საყურადღებოა, რომ დასავლეთისთვის (აშშ, ევროკავშირი) საქართველო მიმზიდველია და მისაღები მათ ფასეულობებთან (ინტერესებთან) სიახლოვის, ხოლო მთლიანად აზიის ქვეყნებისთვის - საერთო (საზიარო) ისტორიული ფესვების გამო“ [1, 3].

ყველა ნიშნის მიხედვით, სამხრეთ კავკასიაში თავს იყრის გლობალური პრობლემების მთელი სიმკაცრე. აქვეა ამ პრობლემების გადაჭრის გასაღებიც. აქვე, საყურადღებოა, რომ „გლობალურმა პროცესებმა ახალი თვისებაც გამოავლინა. სახელმწიფოთა შორის დაპირისპირებამ უფრო შენიღბული ფორმა მიიღო – სამხედრო-სტრატეგიული სფეროდან ეკონომიკურ სივრცეში გადაინაცვლა. გეოპოლიტიკა თანდათანობით იცვლება გეოეკონომიკით. სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკაში დომინირებს ეკონომიზაცია, რაც ნიშნავს პოლიტიკური ამოცანების გადაწყვეტას ეკონომიკური მეთოდებით, ქვეყნის განვითარების სტრატეგიის განსაზღვრაში უპირატესობას იძენს ეკონომიკური და არა პოლიტიკური, იდეოლოგიური ან ძალოვანი ჩარევა“ [2, 4].

ნაშრომის მიზანია წარმოადგინოს საქართველოს გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური მდგომარეობის განმსაზღვრელი ფაქტორები. კვლევის შესაბამისი მეთოდებისა და ფაქტობრივი გარემოებების ანალიზის საფუძველზე, შეფასდეს არსებული უპირატესობები და საფრთხეები, რომლებით ახლავს ევრაზიულ გზაჯვარედინზე მიმდინარე გლობალურ ინტეგრაციულ პროცესებს და გამოითქვას მოსაზრებები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ საქართველოს ზესახელმწიფოებთან ურთიერთობის საფრთხეების განეიტრალებას.

ჩატარებული ანალიზის შედეგების განხილვა და დისკუსია

გეოპოლიტიკისა და გეოეკონომიკის განმაპირობებელი ფაქტორები. მათი გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე

მრავალფაქტორიანი გარემოებებით ჩამოყალიბებულ დღევანდელ გეოპოლიტიკურ თუ გეოეკონომიკურ რეალობაში საქართველო აღმოჩნდა რთული არჩევანის წინაშე - მან ევროპული პერსპექტივისკენ საყოველთაო სწრაფვას და გლობალური ინტერესების გამომხატველ მოთხოვნებს შორის ვიწრო, მობნევიტ დანადმული გასასვლელი მათზე აფეთქების, საკუთარი იდენტობის მატარებელი პირობების დაკმაყოფილებისა და ღირსების შენარჩუნების ერთობლივი უზრუნველყოფით, „შეუბღალავად და დაუმონებლად“ უნდა გაიაროს.

ადამიანთა საცხოვრისში, ცივილიზაციების დაპირისპირებითა და სხვადასხვა დონის ეკონომიკებს შორის გარდაუვალი გლობალიზაციის განსხვავებული მოდელების მრავალფეროვნებით გაჯერებული ახალი მსოფლიო წესრიგი, ზესახელმწიფოების მიერ გეოპოლიტიკურ ცენტრებზე გავლენათა გაფართოების ინტერესების სასტიკი გამოვლინებების გამო, მუდმივად ცვალებადია. ეს პროცესი კი ახალ ვითარებაში ადაპტირების განსაკუთრებულ ალღოს მოითხოვს. ასეთ დინამიკურ და არასრულად პროგნოზირებად გარემოში, საქართველო კი ჯერ კიდევ ახალი ტიპის სახელმწიფოს ფორმირებასთან ერთად, ეკონომიკური განვითარების მოდელის ძიებისა და სამოქალაქო

საზოგადოების ჩამოყალიბების პროცესშია. ამასთან, ის რეგიონში გლობალური მოთამაშე სახელმწიფოების გეოპოლიტიკისა და გეოეკონომიკის გამოვლინებების ზემოქმედების ქვეშაა იმყოფება.

დღევანდელი გეოპოლიტიკისა თუ გეოეკონომიკის სირთულე და განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ ქვეყნის განვითარების ყველა შემადგენელი (ფორმირებადი სახელმწიფოებრიობა, ეკონომიკური მოდელის გაურკვეველობა, მყიფე საზოგადოება, გარე და შიგნითა მტრული გარემოცვა) საქართველოს უქმნის სტაბილურობისა და უსაფრთხოების მაღალ რისკებს. თავის მხრივ, ამ ფაქტორებს უმთავრესად განაპირობებს:

ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობა - ტრანზიტული კვანძების გზაგამტარი (ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი, ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა, სამხრეთის გაზის დერეფანი) იზიდავს ინვესტორებს, ქმნის უსაზღვრო ეკონომიკურ შესაძლებლობებს, დამატებით შემოსავლებს სატრანსპორტო და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურადან. მაგრამ ამ მდებარეობის გამო, აქ იკვეთება გეოპოლიტიკური დაპირისპირება - ენერგეტიკული კვანძების გარშემო დასავლეთის, რუსეთის, თურქეთის, ირანის განსხვავებული სტრატეგიული ინტერესები წარმოადგენენ კონფლიქტების ღია საფრთხეებს;

ისტორიული და კულტურული ფაქტორები - ისინი ქმნიან ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს და ხელს უწყობენ ტურიზმის განვითარებას, საერთაშორისო პოლიტიკურ სივრცეში დასავლური და აღმოსავლური ინტერესების თავსებადობას, თუმცა აქაც თვლემს ისტორიული დაპირისპირება რუსეთსა და ოსმალეთს შორის, აგრეთვე მტკივნეული მემკვიდრეობა ტერიტორიულ საკითხებში, თუნდაც აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს მიმართ. თითქოს უწყინარი ეს ფაქტორთა ჯგუფი ყველაზე ფეთქებადსაშიშა - სხვადასხვა ცივილიზაციებს შორის არსებული განსხვავებები მათ შორის მწვავე დაპირისპირების წყარო ხდება;

სამეზობლო ურთიერთობა და უსაფრთხოება - ხმელეთით მოსაზღვრე ოთხი მეზობელი სახელმწიფოებიდან (რუსეთის ფედერაცია, თურქეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი) ყველასთან არსებობდა უთანხმოების, დაპირისპირების თუ საომარი მოქმედების წარსული, რაც მეხსიერებაშია დალექილი. მათ შორის კი, ღია დაპირისპირება და ტერიტორიების მიტაცების გამო, შეურიგებლობა რუსეთთან დღესაც მიმდინარეა. სხვა სახელმწიფოებთან ეკონომიკურ და სატრანზიტო კავშირებში პარტნიორული ურთიერთობები ჩამოყალიბდა. ურთიერთსასარგებლო და ხელსაყრელი კავშირები დამყარდა შავი ზღვის აუზის ქვეყნებთან, რაც უდავოდ პოზიტიური ფაქტორია. მაგრამ ამასთან, სამხედრო და ეკონომიკურ კავშირებში საქართველოს გაწევრიანების სწრაფვა რუსეთისთვის კატეგორიულად მიუღებელი და ფაქტობრივად, საომარი მოქმედების ზღვარზე დაჭერილი მდგომარეობაა;

საერთაშორისო ეკონომიკურ და სამხედრო კავშირები - რომელთა წევრობაზე გაცხადებულია ორმხრივი ინტერესი, ადასტურებს საქართველოს დასავლეთისკენ ორიენტაციას და საგრძნობია საერთაშორისო თანამშრომლობისგან უხვი სარგებელი ინვესტიციების, დახმარებების, ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ნატოს სტანდარტებთან მიახლოების, უვიზო მიმოსვლის, სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვის სახით. მაგრამ საერთაშორისო ეკონომიკურ და ჩრდილო ატლანტიკურ სამხედრო კავშირში გაწევრიანების მინიმალური შანსის გაჩენის დღიდან საქართველო რუსეთისგან აგრესიული მოქმედებების სამიზნე გახდა, დაირღვა ტერიტორიული მთლიანობა, ოკუპირებულია ტერიტორიის 20%, ადგილი აქვს სავაჭრო შეზღუდვებს, გაუაზრებელ სანქციებს, მუდმივ არეულობებს და შიდა უთანხმოებებს.

გამოწვევები, რაც რეგიონში გლობალური ინტერესების გამო იქმნება

რეგიონში დასავლეთის, რუსეთისა და ჩინეთის ინტერესების გამო, მიმდინარეობს განუწყვეტელი ბრძოლა, მისი ყველაზე სასტიკი და დამანგრეველი ფორმით.

დასავლეთის, რუსეთისა და ჩინეთის ინტერესების დაპირისპირება ქმნის მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ გამოწვევებს, რომლებიც აისახება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად კავკასიისა და შავი ზღვის რეგიონის სტაბილურობასა და განვითარების პერსპექტივებზე.

რეგიონში დასავლეთის ქვეყნების (აშშ, ევროკავშირი, ნატო) სტრატეგიული ინტერესები გაცხადებულია, როგორც **დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და ენერგეტიკული და სატრანსპორტო დერეფნების გაკონტროლება**. ყველა სხვა ვექტორი ამ ორ ძირითად მიმართულებაშია კომბინირებული. ერთი შეხედვით, ამ ორ კეთილმყოფელ მისიაში შეფუთულია მათი ინტერესების მიზანი, ამოცანები და მიღწევის საშუალებები. სწორედ, მათ შორსმიმავალ ინტერესებს ემსახურება ტექნიკური დახმარებების წყება, გრანტები ყველა სფეროში (დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისთვის, განათლების სფეროს გაცვლით პროგრამებში სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის ჩასართავად, გამომცემლობებში სარეკლამო და ლიბერასტული მსოფლმხედველობითი პროდუქციის ტირაჟირებისთვის, ახალგაზრდების „პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზაციისთვის“, გამოხატვის თავისუფლების წახალისებისთვის და ა.შ. **ენერგეტიკული და სატრანსპორტო დერეფნების გაკონტროლება** ამ ობიექტების დაცვის უზრუნველყოფასაც მოიცავს. ამ მოტივაციით, დასავლეთი საქართველოში მხოლოდ მისი გავლენის გაძლიერებისთვის ფართო მასშტაბიან ღონისძიებებს ახორციელებს.

საქართველოში 2024 წლის არჩევნებსა და შემდგომ განვითარებული მოვლენებიც გლობალურ ინტერესებსა და გეოპოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება, რისთვისაც ზემოქმედების არსენალში გამოყენებულია საპროტესტო აქციების ორგანიზება, პოლიტიკური ფიგურების მიმართ სანქციები და იძულების სხვა მეთოდები. ასეთი არაადექვატური რეაგირება სპობს დიალოგის შესაძლებლობას და იწვევს დაპირისპირების ესკალაციას.

გავლენების გაფართოებისა და ახალი გეოპოლიტიკური თუ გეოკონომიკური ცენტრების ათვისების გლობალური ინტერესები ვერ ეგუება მასობრივ განათლებას. ამიტომაც გავლენების სფეროს სწავლების სისტემა დეგრადაციას განიცდის, კულტურა კარგავს ერის სულიერი მისიის დანიშნულებას, ტრადიციები უფასურდება.

დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი რეფორმები ხშირად იწვევს შიდა წინააღმდეგობას ან აჩენს პრობლემებს რეგიონში. სამართლიანობის, თავისუფლების, ლგბტ და ლიბერასტული ფასეულობების პროპაგანდა წინააღმდეგობაში მოდის ადგილობრივ ტრადიციებსა და კულტურასთან და მიდრეკილია შიდა კონფლიქტების გაჩენისკენ. ამ კონფლიქტებიდანაც კი დასავლეთი სარგებელს იღებს.

დასავლეთის გავლენის გაძლიერებას რეგიონის ქვეყნებში, საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების სწრაფვას რუსეთი აღიქვამს როგორც საფრთხეს. ამის შედეგია აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ოკუპაცია. რუსეთისთვის მიუღებელია დასავლეთის მეცადინეობა, რომ აკონტროლოს ენერგეტიკული კორიდორი. რუსეთი ენერგორესურსებს იყენებს, როგორც პოლიტიკური ზეწოლის იარაღს და კავკასიაში მას მოცილე არ სჭირდება. რუსეთის ინტერესებთან წინააღმდეგობაშია დასავლეთის მიერ რეგიონის უსაფრთხოების გაძლიერების ყოველგვარი ცდა. რუსეთი ხედავს კავკასიას, როგორც თავისი ტრადიციული გავლენის ზონას და მის ნაწილად განიხილავს. რუსეთისთვის დასავლური ქვეყნების მიერ რეგიონში დემოკრატიის მხარდაჭერა და ნატოს გაფართოება

საფრთხეს წარმოადგენს. ამიტომაც მუდმივად ცდილობს გააძლიეროს დამაბულობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იყენებს მათ დასავლეთზე ზეწოლის იარაღად. ეს ხელს უშლის არა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, არამედ ხელს უწყობს რეგიონის დესტაბილიზაციას.

განსხვავებულია, მაგრამ ძლიერია ჩინეთის გავლენა რეგიონში გეოპოლიტიკასა და გეოეკონომიკაზე. ჩინეთი აქ ძირითადად ეკონომიკური მიზნებით არის წარმოდგენილი და მისი მთავარი პრიორიტეტია „ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ ინიციატივის (Belt and Road Initiative) განხორციელება. ჩინეთისთვის მნიშვნელოვანია სტაბილურობა რეგიონში, რათა უზრუნველყოს ეკონომიკური დერეფნების წარმატებული ფუნქციონირება. მისი აქტივობა ფოთისა და ანაკლიის პორტების ამოქმედებაში ხაზს უსვამს ამ მაგისტრალური მიმართულების განსაკუთრებულ მიზანსწრაფულობას და წარმოაჩენს მას რუსეთისთვის დაუძლეველ კონკურენტად.

ჩინეთის სწრაფი ეკონომიკური ექსპანსია იწვევს დასავლეთის გაღიზიანებასაც. ამიტომაც რუსეთი და დასავლეთიც ცდილობს შეაკავოს ჩინეთის გავლენის გაზრდა მთლიანად ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში.

დასავლეთისა და რუსეთის დაპირისპირება სამხედრო ესკალაციისა და ენერგეტიკული ომების რისკს ზრდის. ჩინეთის ეკონომიკური გაფართოება კი იწვევს შიდა პოლიტიკურ და სოციალურ დამაბულობას.

დასავლეთის, რუსეთის და ჩინეთის გარდა, სამხრეთ კავკასიაში, კერძოდ კი, საქართველოს მიმართ განსაკუთრებული ინტერესები თურქეთს და ირანს. დაპყრობითი ომების მძიმე წარსული ახლა ეკონომიკური ექსპანსიის მეთოდებმა ჩაანაცვლა.

თურქეთის ინტერესი გამოხატულია საქართველოსთან სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერებით. მას აქტიური წვლილი აქვს ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთსადენისა და ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის პროექტების განხორციელებასა და მართვაში. თუმცა ის ყურადღებით აკვირდება აჭარაში მუსლიმანური მოსახლეობის განწყობა-მდგომარეობას.

არანაკლებ შორს გამიზნულ ინტერესებს ავლენს ირანი. ის აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოსთან ვაჭრობისა და ენერგეტიკულ სფეროებში. ირანს სურს საქართველოს გამოყენება ჩრდილო-სამხრეთის სატრანზიტო დერეფნისთვის. მისი ეს სწრაფვა განსაკუთრებულად გამოხატულია დასავლეთის სანქციების პირობებში, აძლიერებს საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას და ინვესტიციების განხორციელებას.

დასკვნები და წინადადებები

ამრიგად, გვაქვს საფუძველი შევჯერდეთ და გამოვთქვათ შემაჯამებელი მოსაზრებები. ფაქტობრივი გარემოებების ანალიზი გვამლევს შესაძლებლობას შევნიშნოთ, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური გარემოებები უნიკალურია, რაც ერთდროულად უპირატესობა და გამოწვევაა. მისი სტრატეგიული მდებარეობა, ეკონომიკური პოტენციალი და ბუნებრივი რესურსები განსაკუთრებულ როლს ანიჭებს ქვეყანას რეგიონულ და გლობალურ პროცესებში. თუმცა, ამავე დროს, ეს უპირატესობები მისი სუვერენული და დამოუკიდებლობის რისკის წყაროა.

საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა ითვლება ქვეყნის ერთ-ერთ უმთავრეს აქტივად. მას გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა აძლევს უნიკალურ როლს ხელი შეუწყოს საერთაშორისო ვაჭრობას. საქართველო იქცა ერთგვარ ბუფერად რუსეთის

გავლენასა და ნატოს გაფართოებას შორის. მისი მდებარეობა აუცილებელია დასავლეთის სტრატეგიული ინტერესებისთვის შავი ზღვის რეგიონში.

საქართველოს გეოეკონომიკური სიძლიერე მის რესურსებზე, ბაზრებზე წვდომასა და ეკონომიკურ კავშირებზეა დაფუძნებული. იგი ცენტრალურ ადგილს იკავებს კასპის ზღვის ენერგორესურსების ტრანზიტში. ეს ქვეყანა უზრუნველყოფს ევროპას რუსული ენერგორესურსების ალტერნატივით. ეს ზრდის ქვეყნის მნიშვნელობას და ქმნის ეკონომიკურ სარგებელს საერთაშორისო პროექტებიდან. ღია თანამშრომლობა დასავლეთთან ხელს უწყობს ნატოსა და ევროკავშირის ინტერესების განხორციელებას, რაც მას საშუალებას აძლევს მიიღოს სამხედრო, პოლიტიკური და ფინანსური მხარდაჭერა. დასავლეთის, რუსეთისა და ჩინეთის, აგრეთვე რეგიონში მოქმედი სხვა გლობალური ძალების ინტერესების კონფლიქტი ქმნის მრავალწახნაგოვან გამოწვევებს სამხედრო, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ დონეზე.

საქართველოს გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური უპირატესობები, როგორცაა მისი სტრატეგიული მდებარეობა, ენერგეტიკული და სავაჭრო დერეფნების როლი და დასავლეთის მხარდაჭერა, ქმნის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებს, მაგრამ ამავე დროს სერიოზულ საფრთხეებსაც მოიცავს. გარე ზეწოლა, შიდა მოწყვლადობა და ენერგეტიკული უსაფრთხოების რისკები საქართველოს სუვერენიტეტისთვის მუდმივ გამოწვევას წარმოადგენს.

ზესახელმწიფოებთან ურთიერთობა მცირე და საშუალო ქვეყნებისათვის განსაკუთრებულ სტრატეგიულ გამოწვევას წარმოადგენს. საქართველოს მსგავსი ქვეყნისთვის, რომელიც გეოპოლიტიკურად და გეოეკონომიკურად მნიშვნელოვან რეგიონში მდებარეობს, ზესახელმწიფოებთან ურთიერთობის მართვა საჭიროებს ჭკვიანურ დიპლომატიას, მოქნილ პოლიტიკას და დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად მრავალმხრივი სტრატეგიების ჩამოყალიბებას.

საფრთხეების განეიტრალება მოითხოვს სტრატეგიული პოლიტიკის, დიპლომატიური მოქნილობის, ეკონომიკური დამოუკიდებლობის და შიდა კონსოლიდაციის ეფექტიან კომბინაციას. საქართველო უნდა დარჩეს პროაქტიული მოთამაშე რეგიონულ და გლობალურ პოლიტიკაში, იხელმძღვანელოს ეროვნული ინტერესებით და მტკიცედ დაიცვას თავისი სუვერენიტეტი. ამას გარდა, ქვეყნის გრძელვადიანი სტაბილურობის გასაღებია საზოგადოებისა და ხელისუფლების შეთანხმება საერთო მიზნებზე.

ქვეყნის უსაფრთხოება, ტერიტორიული მთლიანობა, ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა და ეკონომიკური განვითარება - ყველა ეს საკითხი გადაჭრით მოითხოვს ახალი სტრატეგიების შემუშავებას. განვითარება და სტაბილურობა დამოკიდებულია საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, რეგიონული კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებასა და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის გაძლიერებაზე. საქართველომ და მისმა მეზობლებმა უნდა აირჩიონ, როგორ დააბალანსონ ეს ძალები ისე, რომ უზრუნველყონ სტაბილურობა, განავითარონ ეკონომიკა და თავიდან აირიდონ გლობალური მოთამაშეების მიერ გამოწვეული კონფლიქტები. ქვეყნის მთავარი ამოცანაა, რომ ეფექტურად გამოიყენოს თავისი უპირატესობები და ამავე დროს თავიდან აიცილოს ანგარიშგასაწევი საფრთხეები.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ჭითანავა ნ. საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები და სტრატეგია, „ივერიონი“, თბ. 2018. გვ. 376;

2. ჭითანავა ნ. გლობალური გამოწვევები ერთპოლუსიან მსოფლიოში, „ივერიონი“, თბ. 2021. გვ. 360;
3. პაპასქუა ი. გლობალური ისტერიკები პროევროპულ საქართველოში, „ივერიონი“, თბ. 2023. გვ. 94
4. ხონელიძე ზ. საქართველოს არჩევანი. თბ. 2013 წ.